

BIOLOGICAL SCIENCES

STUDY OF THE MYCOBIOTA OF EVERGREENS IN THE CITY OF BAKU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7035492>

Abdullayeva Sh.
Ph.d. Teacher, Azerbaijan

ИЗУЧЕНИЕ МИКОБИОТЫ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫХ РАСТЕНИЙ ГОРОДА БАКУ

Абдуллаева Ш.
Д.ф.б. преподаватель, Азербайджан

Abstract

The main purpose of the presented work is to determine the taxonomic composition of the mycobiota of local and foreign trees used in the parks and gardens of Baku, etc. is to explore. As a result of the conducted research, 97 types of pathogenic micromycetes related to fungi infecting the leaves of trees were found. It can be seen from previous studies that 15 types of rust fungi were found in the areas where we conducted research. They are growing on 20 types of trees. Most of these belong to different hosts, and only 5 belong to monohost fungi. All detected rust fungi have a wide geographic range and are restricted to the host plant range. It is known that the determining factor for the occurrence and development stage of rust fungi is weather conditions, mainly humidity, high humidity and temperature of 18-20 degrees.

Аннотация

Основной целью представленной работы является определение таксономического состава микобиоты местных и зарубежных деревьев, используемых в парках и садах г. Баку, и т.д. В результате проведенных исследований выявлено 97 видов патогенных микромицетов, относящихся к грибам, поражающим листья деревьев. Из предыдущих исследований видно, что на участках, где мы проводили исследования, было обнаружено 15 видов ржавчинных грибов. Они растут на 20 видах деревьев. Большинство из них принадлежат разным хозяевам, и только 5 относятся к однохозяиным грибам. Все обнаруженные ржавчинные грибы имеют широкий ареал и ограничены ареалом растения-хозяина. Известно, что определяющим фактором возникновения и стадии развития ржавчинных грибов являются погодные условия, в основном влажность, повышенная влажность и температура 18-20 градусов.

Keywords: trees, mycopathocomplex, diseases, development cycle.

Ключевые слова: деревья, микопатоккомплекс, болезни, цикл развития.

Во время исследований были обнаружены ниже перечисленные болезни.

Мумификация - это заключительный этап развития заболевания, при котором пораженные органы превращаются в склероции, которые обычно состоят из мицелия пронизывающего ткани пораженного органа, и из сильно измененных тканей растения-хозяина. Склероции, образующиеся на семенах березы и ольхи, очень мелкие, а склероции возбудителя мумификации желудей, например, крупные. Черный цвет оболочек клеток поверхностных слоев склероциев обусловлен пигментами группы меланинов. Эта окраска предохраняет их от губительного воздействия ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов внешней среды. В цикле развития этих грибов склероции играют роль покоящихся стадий, в которых гриб зимует. Весной из склероциев вырастают плодовые тела этих грибов, несущие сумкоспоры. Мумификация семян березы и ольхи происходит при заражении цветков сумкоспорами, а желудей - мицелием при контакте больных и здоровых плодов. Известна мумификация плодов также у каштана, рябины и боярышника [2].

Мумификация семян березы и ольхи происходит при заражении цветков сумкоспорами, а желудей - мицелием при контакте больных и здоровых плодов. Известна мумификация плодов также у каштана, рябины и боярышника.

Заболевание ассимилирующих органов деревьев и кустарников разного возраста часто вызывают **ржавчинные грибы**. Они резко ослабляют фотосинтезирующую активность листьев и хвои, и те преждевременно опадают. Основные ржавчинники, паразитирующие на хвое и листьях, - разнохозяиные формы. Многие из них характеризуются полным циклом развития. Он свойствен, например, видам родов колеоспориум - виновникам ржавчины хвои сосны, мелампсоре - возбудителю соснового вертуна, мелампсоридиум - возбудителю ржавчины листьев березы и лиственницы. У всех названных возбудителей два весенних спороношения развиваются на хвойных породах, а летнее и осеннее на промежуточных хозяевах, специфичных для каждого вида ржавчинного гриба. Для разных видов рода колеоспориум промежуточными хозяевами являются мать-и-мачеха, осот, разные виды колокольчиков; для возбудителя соснового вертуна - листья осины и т. д.

Из ржавчин, поражающих вегетирующие органы хвойных пород, наиболее вредоносно заболевание сосновый вертун. Им заражаются сосны всех возрастов, но наибольшую опасность он представляет для 2-10-летних деревьев. Кроме хвои, поражаются ветви - они искривляются.

Поражение мучнистой росой задерживает одревеснение побегов и способствует их отмиранию после ранних осенних заморозков и зимой. Наиболее широко распространена мучнистая роса дуба. Этому заболеванию подвержены также деревья и кустарники, применяемые для озеленения городов и поселков, - тополя, ивы, боярышник и др.

То же справедливо и для экземпляров деревьев, подвергшихся стрессам, связанным с дефицитом воды, воздействием низких температур и т. д. Грибы рода цитоспора поражают и желуди, понижая их всхожесть, встречаются на ветвях, коре стволов и скелетных ветвей дуба и многих других лиственных пород. Наиболее часто эти микромицеты поселяются на разных видах дуба, тополя, плодовых пород (дикорастущих и культурных). При некрозах поражаются кора, луб, камбий и наружные слои древесины, кора при этом часто отслаивается. Молодые деревья могут погибнуть, а взрослые растения служат источником инфекции.

Цитоспороз отличим от других заболеваний коры по выходящим во влажную погоду из особых шаровидных споровместилищ (пикнид) конидий, погруженных в слизь. Часто они застывают на воздухе и заметны на коре пораженных органов в виде спиралей, усиков или капель благодаря их окраске. Цвет слизи зависит от пигментов, выделяемых грибами, и бывает кремовым, бледно-желтым, оранжево-красным, темно-красным и черным. Кроме пигментов, в слизи пикнидиальных грибов обнаружены моносахара, полисахариды, аминокислоты, вода. Роль слизи в жизни этих грибов многообразна. Она защищает конидии от губительного действия солнечных лучей благодаря наличию пигментов. Моносахара, полисахариды и аминокислоты служат прорастающим конидиям питательным субстратом. Слизь облегчает распространение конидий потоками воздуха: слипшиеся в небольшие комочки, подсохшие, они легче подхватываются воздушными течениями и переносятся на другие деревья. При распространении с каплями дождя многие компоненты слизи быстро растворяются в воде, и этот раствор тоже может служить питательным субстратом для прорастающих конидий. Слизь облегчает и разнос конидий насекомыми. Грибы рода цитоспора образуют огромное количество конидий. Подсчитано, например, что на поверхности 30 см² ветвей тополя число конидий около 25 млрд., а в одной пикниде до 400 млн.

Кроме цитоспороза, известны и другие некрозы, вызываемые иными видами пикнидиальных грибов. Например, один из грибов-возбудителей дотихица вызывает локальные, или круговые, некрозы стволов и ветвей тополя, выделяющиеся на живой коре вначале темным, а затем желтоватым цветом. Иногда одновременно с некрозами на больших деревьях можно заметить и раковые раны.

Чаще они появляются при поражении толстых стволов, в которых мицелий развивается несколько лет. На отмерших и отмирающих участках коры образуются споровместилища (пикниды) возбудителя, из которых выходят конидии в виде черновато-белых или светло-оливковых жгутов. Они придают сероватый оттенок пораженным участкам стволов и ветвей.

Болезни типа некрозов вызывают и сумчатые грибы. Известен клитрусовый некроз дуба, выражающийся в образовании на коре дуба сначала красноватых, потом желтовато-беловатых некротических участков, резко отличающихся от здоровой коры. Возбудитель - сумчатый гриб клитрус дубовый. На пораженной ткани бывают хорошо различимы ярко-розовые и светло-красные подушечки, выступающие из трещин коры. Это спороношения возбудителей нектриевых некрозов лиственных и хвойных пород. Спороношения образуются круглый год, поэтому и привлекают глаз человека. Проникая через ранки и другие механические повреждения, грибы вызывают усыхание ветвей главным образом ослабленных деревьев. Иногда этих возбудителей называют раневыми паразитами за их способность проникать через раны внутрь стволов и ветвей.

При раковых болезнях процесс разрушения тканей дерева протекает в течение многих лет, захватывая кору, луб, камбий и древесину. В зависимости от внешних признаков и характера поражения различают несколько типов раковых болезней: язвенную, ступенчатую, опухолевидную, мокрый рак.

Возбудитель ржавчинного рака пихты вызывает на пораженном дереве опухоли и ведьмины метлы (сильно разветвленные побеги). Цикл развития возбудителя протекает на пихте и различных растениях семейства гвоздичных. При заражении молодых побегов и ветвей пихты сначала образуются муфтовидные наросты; на следующую весну из почек таких ветвей вырастают вертикально направленные побеги, развивающиеся в ведьмины метлы. На хвое таких побегов весной образуются спороношения гриба-возбудителя, а зимой хвоя с таких побегов опадает, и ведьмины метлы в это время лучше заметны. При проникновении мицелия в камбий и его отмирании у основания ведьминых метел возникают раковые образования.

По совокупности анатомических и физиологических изменений определяют тип болезни растений:

Камеде-, смоло-, слизетечения. Чаще вызывают бактерии рода *Erwinia* и грибы (Ascomycetes), наблюдают у лиственных и хвойных деревьев.

Сухая и мокрая гниль. Размягчаются и разрушаются отдельные участки тканей растения за счет деятельности бактерий (род *Pectobacterium*) и грибов (Ascomycetes и несовершенные грибы).

Мучнистая роса. На листьях и побегах возникает белый налет, который является следствием размножения грибов (Ascomycetes).

Пожелтение, увядание, засыхание. Чаще всего вызывают грибы (Fungi imperfecti), реже бактерии

(род *Clavibacterium*), может носить неинфекционный характер.

Чернь. На листьях и побегах появляется черная пленка вследствие развития грибов, бактерий рода *Ergwinia*.

Ожог. Листья, молодые побеги, цветы, плоды буреют, чернеют. Возбудителями ожога являются бактерии рода *Ergwinia*.

Пятнистость. Некоторые бактерии (род *Pseudomonas*), грибы (класс *Ascomycetes* и несовершенные грибы), вызывают образование разного цвета, формы, размеров пятен на листьях, плодах, семенах.

Опухоли. Местное увеличение ствола, ветвей, корней, корневищ в виде наростов, вздутий, утолщений за счет гиперплазии клеток. Эти заболевания вызывают бактерии (род *Agrobacterium*), грибы.

Язвы. Проявляются в виде углублений, часто окруженных наплывом. Вызываются бактериями (род *Ergwinia*), грибами, механическими повреждениями.

Мозаика листьев. На листьях появляются бледно окрашенные пятна, чередующиеся с нормально окрашенными участками. Вызывается вирусами (вирус мозаичной болезни табака).

Ведьмины метлы. Образование побегов из спящих почек вызывают бактерии (род *Rhizobium*), грибы (класс *Ascomycetes*) и вирусы.

Деформация. Проявляется в изменении формы органов (искривление побегов, курчавость листьев, карликовость) вследствие поражения грибами (*Ascomycetes* и несовершенные грибы), вирусами (семейство *Reoviridae*).

Список литературы:

1. Звягинцев, Д.Г. Мицелиальные бактерии засоленных почв / Д.Г.Звягинцев., Г.М. Зенова., Г.В. Оборотов // Почвоведение. – 2008 – №10.С. 1250-1257.
2. Манучарова, Н.А. Молекулярно-биологические аспекты исследований в экологии и микробиологии / Н.А. Манучарова – М. Издательство МГУ, 2010.– 47 с.
3. Соколова, Т.А. Специфика свойств почв в ризосфере: анализ литературы / Т.А. Соколова // Почвоведение. – 2015 – № 9. – С. 1097–1111.
4. Tikhonovich I.A., Lugtenberg B.I., Provorov N.A. Molecular plant-microbe interactions: new bridges between past and future (editorial remarks) // *Biology of plant-microbe interactions*. St.-Peterburg. Russia, July, 2003. V. 4. P. 17–19